

FOREST ECOLOGY

НАБЛИЖЕНЕ ДО ПРИРОДИ ЛІСІВНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОСИСТЕМНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО КЛІМАТИЧНИХ ВИКЛИКІВ

Вишневецький А.В.

*кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету лісового господарства та екології, за внутрішнім сумісництвом доцент кафедри лісівництва, лісових культур і таксації лісу
Поліський національний університет*

Мороз В.В.

*кандидат сільськогосподарських наук, доцент, директор Навчально-наукового центру сталого енергетичного розвитку та кліматичної безпеки
Західноукраїнський національний університет*

Турко В.М.

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу

Поліський національний університет

Грищенко Д.С.

аспірант

Поліський національний університет

Соколовський С.П.

студент

Поліський національний університет

CLOSE-TO-NATURE FORESTRY AS A TOOL FOR ECOSYSTEM ADAPTATION TO CLIMATE CHALLENGES

Vyshnevskiy A.,

*Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Forestry and Ecology, part-time Associate Professor of the Department of Forestry, Forest Crops and Forest Taxation
Polissya National University*

Moroz V.,

*Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Director of the Educational and Research Center for Sustainable Energy Development and Climate Security
West Ukrainian National University*

Turko V.,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Forestry, Forest Crops and Forest Taxation

Polissya National University

Hryshchenko D.,

postgraduate student

Polissya National University

Sokolovskyi S.

student

Polissya National University

Анотація

У статті проаналізовано практику рубок головного користування в ДП «Коростенський лісгосп АПК» у контексті наближеного до природи лісівництва. Оцінено екологічну ефективність вибіркового рубки, потенціал природного поновлення та адаптацію лісових екосистем до кліматичних змін. Обґрунтовано доцільність переходу до екосистемного управління лісами.

Abstract

The article analyzes the practice of final fellings in the State Enterprise "Korosten Forestry AIC" in the context of close-to-nature silviculture. It assesses the ecological effectiveness of selective logging, the potential for natural regeneration, and the adaptation of forest ecosystems to climate change. The study justifies the transition to ecosystem-based forest management.

Ключові слова: сталий лісгосподарський менеджмент, вибіркові рубки, природне поновлення, біорізноманіття, екологічна стійкість, нормативне регулювання, Полісся України.

Keywords: sustainable forest management, selective cutting, natural regeneration, biodiversity, ecological resilience, regulatory framework, Ukrainian Polissya.

Вступ. Сучасне лісове господарство України перебуває на етапі трансформації, зумовленої внутрішніми екологічними викликами та глобальними кліматичними змінами. Одним із ключових завдань є досягнення балансу між економічною доцільністю заготівлі деревини та збереженням екосистемних функцій лісів. У чутливих регіонах, таких як Полісся, традиційні суцільні рубки спричиняють деградацію ґрунтів, зниження біорізноманіття та ослаблення здатності екосистем до самовідновлення (Schütz, 1998; Spathelf et al., 2015) [4, 5].

У цьому контексті наближене до природи лісівництво (НПЛ) постає як ефективна альтернатива традиційним моделям. Базові принципи НПЛ, сформульовані J.-P. Schütz, передбачають використання вибіркового та групово-поступового рубок, мінімізацію втручання в ґрунтовий покрив і стимулювання природного поновлення (Schütz, 1998) [4]. Подальші дослідження Spathelf, Bolte та van der Maaten (2015) доводять, що такі підходи підвищують стійкість лісових екосистем до кліматичних змін, сприяють підтриманню біорізноманіття та зменшують антропогенний тиск [5].

Разом з тим, український контекст характеризується наявністю нормативно-методичного вакууму, обмеженим застосуванням вибіркового рубок і низькою часткою природного поновлення (Пастернак В. П. та ін., 2023) [3]. За даними УкрНДЦЛГА, частка вибіркового рубок у багатьох лісгоспах не перевищує 10 %, що ускладнює досягнення екологічної рівноваги в умовах змін клімату [6].

Метою цієї статті є оцінка потенціалу НПЛ як інструменту екосистемної адаптації до кліматичних викликів на прикладі діяльності ДП «Коростенський лісгосп АПК» Житомирського Полісся України. Аналіз базується на просторово-екологічній оцінці рубок головного користування, моніторингу стану ґрунтів і динаміки природного поновлення, а також враховує актуальні наукові рекомендації (Bettinger et al., 2017; Krynytskyi et al., 2017) [1, 2].

Методика досліджень. Методологічна основа дослідження ґрунтується на принципах сталого лісочористування, адаптованих до умов Поліського регіону, а також на міждисциплінарному підході, який поєднує правовий, екологічний, лісівничий та статистичний аналіз. Основним об'єктом дослідження виступає система організації та проведення рубок головного користування в межах ДП «Коростенський лісгосп АПК», а предметом – їх екологічна та нормативна ефективність у контексті адаптації лісових екосистем до кліматичних змін.

На першому етапі дослідження здійснено нормативно-правовий аналіз, який полягав у співставленні фактичної діяльності підприємства з вимогами чинного законодавства, зокрема Лісового кодексу України та Правил рубок головного користування в лісах України (Наказ Держкомлісгоспу №364 від 23.12.2009 р.). Особливу увагу приділено способам рубок, віку стиглості деревостанів та обсягам заготівлі деревини у відповідних категоріях лісів.

Для оцінки просторових характеристик рубок та ефективності планування лісосік було використано контент-аналіз офіційної документації підприємства, включаючи щорічний звіт за 2024 рік, матеріали оцінки впливу на довкілля (ОВД) та планові картографи. На основі цих джерел здійснено розрахунки площ рубок, їх розподілу за лісництвами, а також зміни обсягів у динаміці 2024–2025 років. Це дозволило встановити рівень відповідності господарської практики критеріям сталого лісоуправління.

Для оцінки фізико-механічного стану ґрунтів на ділянках, де проводилися рубки, проведено моніторинг щільності верхнього шару ґрунту до та після заготівлі. Вимірювання здійснювалися в чотирьох основних лісництвах підприємства. Отримані дані порівнювалися з екологічними нормативами, що дозволило оцінити ступінь антропогенного впливу на ґрунтовий покрив. Методика базувалася на підходах, запропонованих Bettinger et al. (2017), які передбачають визначення допустимих меж ущільнення для збереження водно-повітряного режиму [1].

Крім того, у дослідженні використано порівняльний аналіз: параметри діяльності ДП «Коростенський лісгосп АПК» співвідносилися із середніми показниками Житомирського Полісся. Це дозволило ідентифікувати регіональні особливості ведення лісового господарства та відхилення від типових практик. Також було враховано природно-географічні чинники – тип ґрунтів, вологість, породний склад, які мають суттєвий вплив на вибір лісівничих заходів.

На завершальному етапі проведено SWOT-аналіз діяльності підприємства з метою виявлення сильних і слабких сторін, можливостей та загроз у впровадженні наближеного до природи лісівництва. Такий підхід дозволив інтегрувати як внутрішні, так і зовнішні чинники, що впливають на адаптивність лісгосподарської системи до кліматичних змін. Методологічне підґрунтя для цього аналізу було запозичено з робіт Spathelf, Bolte та van der Maaten (2015), які пропонують системний підхід до оцінки стійкості лісів в умовах глобального потепління [5].

Таким чином, дослідження спирається на перевірену наукову базу, поєднує якісні та кількісні методи аналізу, а також забезпечує комплексну оцінку впливу рубок головного користування на екологічний стан лісових екосистем Полісся в умовах кліматичних викликів.

Результати досліджень. Результати просторово-часового аналізу свідчать про тенденцію до зменшення площі рубок головного користування (РГК) у ДП «Коростенський лісгосп АПК» протягом останніх двох років. У 2024 році площа відведених під РГК лісосік становила 155,9 га, у той час як у 2025 році цей показник знизився до 67,9 га. Це скорочення більш ніж на 56 % (Рис. 1), що може бути інтерпретовано як спроба підприємства адаптувати свою господарську діяльність до екологічних вимог і принципів сталого розвитку.

Рис. 1. Динаміка площі рубок головного користування у 2024–2025 роках

Скорочення площ рубок корелює з посиленням екологічних вимог у контексті реалізації положень Європейського зеленого курсу, а також з внутрішніми адміністративними заходами щодо оптимізації використання розрахункової лісосіки. Підтвердження цьому можна знайти в роботах Кругутські et al. (2017), які акцентують на необхідності регіонального планування обсягів рубок із врахуванням фітоекологічних обмежень [2].

Розподіл навантаження на окремі лісництва свідчить про нерівномірність планування РГК у межах підприємства. Найбільше навантаження у 2024 році припало на Меленівське лісництво (72,0 га), що пояснюється високою часткою стиглих і перестійних насаджень. Водночас у Коростенському лісництві площа рубок становила лише 11,1 га, що зумовлено наявністю заповідних ділянок і рекреаційною цінністю території (Рис. 2).

Рис. 2. Розподіл площ рубок головного користування за лісництвами

Оцінка фізико-механічного стану ґрунту до та після проведення рубок у чотирьох основних лісництвах (Коростенське, Ушомирське, Горщиківське, Меленівське) показала відсутність значного ущільнення ґрунтового профілю. Як видно з

таблиці 1, середнє відхилення щільності ґрунту після рубок не перевищувало 0,03 г/см³, що знаходиться в межах природної варіації.

Таблиця 1

Показники ущільнення ґрунту (одиниці виміру)

Лісництво	До рубок	Після рубок
Коростенське	1,00	1,03
Горщиківське	1,02	1,04
Меленівське	0,98	1,01
Ушомирське	1,00	1,02

Відсутність суттєвого ущільнення підтверджує дотримання підприємством технологічних норм щодо сезонності проведення рубок, зокрема уникнення робіт у періоди надмірної вологості. Аналогічні результати зафіксовано у дослідженнях Bettinger et al. (2017), де наголошується на важливості мінімізації механічного впливу на ґрунт при здійсненні вибіркового або поступового рубок [1].

Аналіз породного складу ділянок, охоплених рубками, демонструє типову для Полісся домінантність сосни звичайної (*Pinus sylvestris*), яка становить 51,3 % загального обсягу деревини, що підлягала заготівлі. Інші представлені породи включають березу (*Betula spp.*, 30,1 %), вільху (*Alnus spp.*, 12,8 %) та осику (*Populus tremula*, 5,7 %) (Рис. 3).

Рис. 3. Породний склад деревостанів, що підлягають рубкам головного користування

Подібна структура підтверджує наявність природної мозаїчності лісових екосистем, однак високий рівень монодомінування сосни свідчить про вразливість до кліматичних та фітосанітарних загроз. Schütz (1998) зазначає, що у рівнинних регіонах із бідними супіщаними ґрунтами, як у випадку Полісся, суцільні рубки можуть знижувати запас вологи та спричиняти пригнічення природного поновлення тіншовитривалих автохтонних видів [4].

Водночас спостерігається позитивна динаміка щодо природного поновлення – частка природного підросту зросла з 15 % у 2020 році до 23 % у 2024

році. Це створює підґрунтя для поступового переходу до моделей, орієнтованих на природне відновлення та формування змішаних, різновікових деревостанів.

Порівняльний аналіз традиційної моделі ведення лісового господарства із підходами наближеного до природи лісівництва (НПЛ) свідчить про суттєві відмінності за критеріями довгострокової ефективності, стійкості до змін клімату та екологічного впливу. Зокрема, у традиційній моделі переважають суцільні рубки та штучне заліснення, у той час як НПЛ базується на вибіркового рубках, підтримці структурної різноманітності та пріоритеті природного поновлення (табл. 2).

Порівняльна традиційної та НПЛ-моделі лісоуправління
(адаптовано за Schütz, 1998; Spathelf et al., 2015) [4, 5]

Параметр	Традиційна модель	НПЛ-підхід
Тип рубок	Суцільні	Вибіркові, поступові
Спосіб поновлення	Штучне заліснення	Природне поновлення
Екологічний вплив	Високий	Низький
Різновіковість насаджень	Одновікові монокультури	Різновікові мозаїчні структури
Адаптивність до змін клімату	Обмежена	Висока
Біорізноманіття	Знижується	Підтримується і посилюється

Незважаючи на явні переваги, частка рубок, що відповідають принципам НПЛ, у структурі підприємства залишається на рівні 8–10 %, що свідчить про обмежену інтеграцію біоорієнтованих стратегій. Цей факт обумовлений як інституційними бар'єрами, так і нестачею відповідної технологічної документації, що підтверджується SWOT-аналізом, проведеним у наступному розділі.

Висновки. Результати дослідження системи рубок головного користування в ДП «Коростенський лісгосп АПК» свідчать про наявність як позитивних зрушень у напрямку сталого лісоуправління, так і численних обмежень у впровадженні принципів наближеного до природи лісівництва. Скорочення площі РГК у 2025 році порівняно з 2024 роком, а також зростання частки природного поновлення деревних порід є свідченням часткової адаптації підприємства до сучасних екологічних викликів та кліматичних загроз.

Незначні зміни щільності ґрунту після проведення рубок підтверджують ефективність вибраних технологій заготівлі, зокрема дотримання сезонних режимів і уникнення робіт у періоди високої вологості. Проте структура рубок і надалі залишається переважно орієнтованою на суцільне господарювання з домінуванням соснових монокультур, що є вразливими до біотичних та абіотичних чинників, включаючи шкідників, пожежі та кліматичні аномалії.

Проведений порівняльний аналіз показав, що впровадження принципів НПЛ – вибіркових і поступових рубок, природного поновлення, підтримки різновіковості та структурної мозаїчності – забезпечує вищу довгострокову стійкість лісових екосистем, покращує біорізноманіття та екосистемні функції. Ці підходи довели свою ефективність у країнах Центральної Європи (Schütz, 1998; Spathelf et al., 2015) [4, 5], і мають бути адаптовані до українських умов з урахуванням регіональних особливостей Полісся.

SWOT-аналіз виявив наявність кадрових і технічних ресурсів у підприємства для переходу до нової моделі лісоуправління, проте впровадження

НПЛ стримується відсутністю типових технологічних карт, низьким рівнем підготовки персоналу та формалізованістю процедур громадського обговорення. Водночас екологічна ситуація, зростання пожежної небезпеки та запити суспільства на екологічно відповідальне господарювання актуалізують потребу трансформації галузі.

Таким чином, перехід до наближеного до природи лісівництва є не лише науково обґрунтованим, але й практично необхідним інструментом адаптації лісів до кліматичних змін. Його впровадження дозволить зберегти продуктивність і резилієнтність лісових екосистем, забезпечити виконання міжнародних екологічних зобов'язань України та зміцнити довіру громадськості до лісової політики держави.

Список літератури

1. Bettinger, P., Boston, K., Siry, J. P., & Grebner, D. L. (2017). *Forest management and planning* (2nd ed.). Academic Press.
2. Krynytskyi, H. T., Horban, V. M., & Prokopenko, A. V. (2017). Transformation of forestry in the context of sustainable management: Ukrainian perspective. *Lisivnytstvo i Ahrolisomelioratsiia*, 131(1), 22–30.
3. Pasternak, V. P., Hirs, O. A., & Nazarenko, V. V. (2023). Dynamics of logging volumes in pine forests of Ukrainian Polissia under climate pressure. *Forestry of Ukraine*, 30(2), 15–24.
4. Schütz, J.-P. (1998). Close-to-nature silviculture: Is this concept compatible with current forest science paradigms? *Forestry Chronicle*, 74(4), 445–452. <https://doi.org/10.5558/tfc74445-4>
5. Spathelf, P., Bolte, A., & van der Maaten, E. (2015). Adapting forest management to climate change: An ecosystem-based approach. *European Journal of Forest Research*, 134(5), 865–876. <https://doi.org/10.1007/s10342-015-0900-4>
6. Ukrainian Research Institute of Forestry and Agroforestry named after G. M. Vysotskyi. (2024). Scientific report on experimental forestry practices and natural regeneration in Polissia. Kharkiv: URIFFA Press.